

ABSCHLUSSBERICHT

1 Allgemeine Angaben

DFG-Geschäftszeichen: HO 2356/19-1, KE 837/46-1

Projektnummer: 456661476

Titel des Projekts: Erforschung von sekundärstrukturierten Kissenplatten-Wärmeübertragern

Namen der Antragsteller*innen: Prof. Dr.-Ing. Werner Homberg, Prof. Dr.-Ing. Eugeny Kenig

Dienstanschrift/en: Universität Paderborn, Lehrstuhl für Umformende und Spanende Fertigungstechnik, Pohlweg 53, 33098 Paderborn

Universität Paderborn, Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik, Pohlweg 55, 33098 Paderborn

Namen der Mitverantwortlichen: Reza Afsahnoudeh, M. Sc. (FVT), Yi Gong, M. Sc. (LUF)

Berichtszeitraum (gesamte Förderdauer): 01.03.2022-30.09.2025

2 Zusammenfassung / Summary

Im Rahmen des Projekts wurde eine interdisziplinäre Forschungsarbeit zur Entwicklung, Simulation und Fertigung sekundärstrukturierter Kissenplatten-Wärmeübertrager (KPWÜ) durchgeführt. Der Fokus lag auf der Kombination thermofluidodynamischer und umformtechnischer Ansätze zur anwendungsspezifischen Strukturoptimierung.

Zur Untersuchung des Einflusses von Sekundärstrukturen auf Wärmeübertragung und Druckverlust wurden Computational Fluid Dynamics (CFD) Simulationen herangezogen. Dabei wurden systematisch die Effekte geometrischer Parameter analysiert. Die Simulationen ermöglichten die Identifikation von Strukturvarianten mit erhöhter thermo-hydraulischer Effizienz, sowohl für den Innen- als auch den Außenkanal der KPWÜ. Die Ergebnisse der CFD-Simulationen wurden genutzt, um verbesserte Strukturgeometrien für den Umformprozess vorzuschlagen und Rückschlüsse auf die Fertigungsqualität zu ermöglichen.

Zur Herstellung der Sekundärstrukturen wurde die elektrohydraulische inkrementelle Umformung (EHIU) als Fertigungsverfahren untersucht. In Kombination mit FEM-Simulationen und Umformversuchen wurden zentrale Prozessparameter identifiziert und hinsichtlich ihrer Auswirkung auf Strukturqualität und Prozessstabilität erforscht.

[Deutsche Forschungsgemeinschaft](#)

Das Projekt liefert methodische Beiträge zur Weiterentwicklung sekundärstrukturierter KPWÜ. Die entwickelten CFD-Simulationen sowie die weiterentwickelten Umformverfahren bilden eine Grundlage für weiterführende Forschungsarbeiten und die gezielte Auslegung energieeffizienter Wärmeübertrager.

Within the project, an interdisciplinary research study was carried out toward development, simulation, and manufacture of secondary structured pillow-plate heat exchangers (PPHE). The focus was on combining thermofluid-dynamic and forming technology approaches for application-specific structural optimization.

Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations were performed to analyze the influence of secondary structures on heat transfer and pressure loss. The effects of geometric parameters were systematically studied. The simulations helped to identify structural variants with increased thermo-hydraulic efficiency for both the inner and outer PPHE channels. The results of the CFD simulations were used to suggest improved structural geometries for the forming process while enabling conclusions on the manufacturing quality.

Electrohydraulic incremental forming (EHIU) was investigated as the manufacturing method for generating the secondary structures. In combination with FEM simulations and forming experiments, key process parameters were identified and analyzed with regard to their effect on structural quality and process stability.

The project provides methodological contributions to the further development of secondarystructured PPHE. The CFD simulations and the further developed forming processes form a basis for further research and the targeted design of energy-efficient heat exchangers.

3 Wissenschaftlicher Arbeits- und Ergebnisbericht

3.1 Ausgangsfragen und Zielsetzung des Projekts

Ziel des Projekts war die systematische Weiterentwicklung von Kissenplatten-Wärmeübertragern (KPWÜ) durch Einführung sekundärer Strukturen, um die thermo-hydraulische Effizienz gezielt zu steigern. Durch gekoppelte numerische Simulationen, experimentelle Untersuchungen und Fertigungsprozesse sollte der Einfluss sekundärer Strukturen auf Wärmeübertragung, Druckverlust und Herstellbarkeit systematisch analysiert werden.

[Deutsche Forschungsgemeinschaft](#)

Kennedyallee 40 · 53175 Bonn · Postanschrift: 53170 Bonn

Telefon: + 49 228 885-1 · Telefax: + 49 228 885-2777 · postmaster@dfg.de · www.dfg.de

DFG

3.2 Beschreibung der projektspezifischen Ergebnisse und Erkenntnisse

3.2.1 AP1: Analyse von potentiellen Sekundärstrukturen:

In Arbeitspaket 1 arbeiteten beide Projektpartner gemeinsam an der Konkretisierung der Untersuchungsobjekte. Auf Basis der früheren Untersuchungen zur Auslegung von KPWÜ [Piper et al. 2017] wurde eine geeignete Primärstruktur definiert. Diese besteht aus einer regelmäßigen Anordnung von Schweißpunkten mit einem Durchmesser (d_{SP}) von 10 mm, einer Längsteilung (s_L) von 36 mm, einer Querteilung (s_T) von 42 mm und einer maximalen inneren Aufweitung (δ_i) von 8 mm. Der durch den Spalt zwischen zwei Platten entstehende Außenkanal weist einen maximalen Abstand (δ_p) von 13 mm auf. Diese Konfiguration (Benchmark) bildet die Basisgeometrie für alle weiteren strukturierten Varianten. Abbildung 1 zeigt die resultierende Geometrie der KPWÜ ohne Sekundärstruktur.

Abbildung 1: Digitales Bild der charakteristischen Geometrieparameter des KPWÜ. Das kalte Fluid strömt durch die Innenkanäle und das heiße Fluid durch die Außenkanäle.

Im weiteren Verlauf wurden geeignete Sekundärstrukturen ausgewählt, mit dem Ziel, deren Einfluss auf die thermo-hydraulische Effizienz systematisch zu untersuchen. Da im Projektverlauf auch die Fertigbarkeit der Strukturen sowohl numerisch als auch experimentell untersucht werden sollte, wurden gezielt geometrisch einfache Strukturformen ausgewählt, um eine spätere Umsetzung im Fertigungsprozess besser bewerten zu können.

Untersucht wurden dabei zwei idealisierte Grundformen:

- **Kreisförmige Strukturen (Dimples):** Kugelsegmente mit variierendem Radius, Tiefe und Ausprägungsrichtung (vgl. Abb. 2a und 2b).
- **Ellipsoide Strukturen:** Stromlinienförmige Strukturen mit gleicher Projektionsfläche wie ein Dimple mit Radius 4,1 mm, bei denen die Tiefe variiert wurde (vgl. Abb. 2c).

Abbildung 2: Sekundärstrukturierte KPWÜ: positive Dimple (a), negative Dimple (b) und ellipsoide Struktur (c).

3.2.2 AP2: Modellentwicklung (CFD/FEM) für sekundärstrukturierte KPWÜ

Im AP2 wurden getrennte numerische Modelle für die EHIU- (elektrohydraulische inkrementelle Umformung) und CFD-Simulation aufgebaut. In Bezug auf die Simulation wurde am LUF das Simulationsprogramm LS-DYNA für dreidimensionale strukturmechanische Simulationen genutzt, am FVT die frei zugängliche Simulationssoftware OpenFoam und die kommerzielle Software ANSYS FLUENT 24R1 für CFD-Simulationen verwendet.

LUF: Die Entwicklung des FEM-Modells für EHIU begann zunächst mit der Analyse und Validierung des einstufigen EHU-Modells. Die Modellierung des Entladevorgangs der Elektroden erfolgte durch eine „Plasmaexplosion“, wobei die Höhe des erzeugten Stoßdrucks durch die Vor- bzw. Eingabe einer Energiekurve gesteuert werden kann. Die Energiekurve wurde aus der an den Elektroden angelegten Spannung und dem fließenden Strom berechnet. Die Validierung des EHU-Modells erfolgte anhand des Vergleichs der durch Simulation erhaltenen und der mit einem Lasermessgerät gemessenen Weg-Zeit-Kurven der Blechumformung. Die erforderlichen Fließkurven bei unterschiedlichen Dehnraten wurden an der Zugprüfmaschine (ZwickRoell Z100) am LUF bestimmt. Der detaillierte Modellierungsprozess und die Simulationsergebnisse wurden in dem Artikel [Holzmüller et al. 2023] veröffentlicht. Basierend auf diesen Ergebnissen wurde das EHIU-Modell mithilfe eines Python-Skriptes zur Automatisierung der Simulationen anschließend auf inkrementelle Umformverfahren erweitert.

FVT: Auf Basis der idealisierten Geometrien wurden stationäre, inkompressible und turbulente CFD-Simulationen durchgeführt. Dabei wurden Form, Tiefe, Anordnung und Verteilung der Strukturen systematisch variiert.

Im Außenkanal kamen Simulationen in OpenFOAM 8 mit dem $k-\omega$ -SST-Modell zum Einsatz. Die Ergebnisse zeigen, dass negative Dimples zwar die Wärmeübertragung steigern, jedoch zu stark erhöhtem Druckverlust führen. Dies senkt die thermo-hydraulische Effizienz signifikant und macht sie für die Weiterentwicklung ungeeignet. Positive Dimples verbessern den

Wärmeübergang bei moderatem Anstieg des Druckverlusts. Die thermo-hydraulische Effizienz sinkt zwar ebenfalls, aber deutlich weniger stark. Ellipsoide Strukturen reduzieren den Druckverlust bei gleichzeitig leicht verringerter Wärmeübertragung. In Summe ergibt sich damit die höchste thermo-hydraulische Effizienz aller Varianten [Afsahnoudeh et al. 2023].

Für die Weiteruntersuchung im Innenkanal wurden daher ellipsoide Strukturen ausgewählt (vgl. Abb. 2c) [Afsahnoudeh et al. 2025]. Zusätzlich wurde eine Variante untersucht, bei der die ellipsoide Form durch eine kreisförmige Struktur ersetzt wurde (vgl. Abb. 3). Die Simulationen mit FLUENT 2024 R1 basieren auf dem SST- γ -Transition-Modell zur Erfassung laminarturbulenter Übergänge.

Abbildung 3: KPWÜ mit streamlined-sphärischer Sekundärstrukturen.

Hier zeigt die streamlined-ellipsoide Struktur die höchste thermo-hydraulische Effizienz, da sie den Druckverlust deutlich senken kann, während der Wärmeübergang nur leicht zurückgeht. Die streamlined-sphärische Struktur weist eine höhere Wärmeübergangsrates auf, kann den Druckverlust jedoch kaum reduzieren und bleibt daher in der Gesamtbewertung hinter der ellipsoiden Variante zurück. In der Tabelle 1 sind die Simulationsergebnisse zusammengefasst. Tabelle 1: Druckverlust und Wärmeübergangskoeffizient im Innenkanal von sekundärstrukturierten KPWÜs.

		Re	1000	2000	3000
Benchmark	Δp (Pa/m)		185	660	1414
	h (W/m ² K)		1662	2685	3675
streamlined-ellipsoide	Δp (Pa/m)		182	602	1258
	h (W/m ² K)		1631	2672	3603
streamlined-sphärisch	Δp (Pa/m)		186	659	1422
	h (W/m ² K)		1677	2794	3715

3.2.3 AP3: Konzeption und Herstellung von Versuchsanlagen

Im AP3 wurden die Versuchsanlagen für die inkrementelle elektrohydraulische Umformung und thermofluidmechanische Untersuchung konzipiert und aufgebaut.

Deutsche Forschungsgemeinschaft

DFG

Kennedyallee 40 · 53175 Bonn · Postanschrift: 53170 Bonn

Telefon: + 49 228 885-1 · Telefax: + 49 228 885-2777 · postmaster@dfg.de · www.dfg.de

LUF: Zur Umformung von KPWÜ wurde ein spezielles EHU-Werkzeug entwickelt und gefertigt (s. Abb. 4). Das EHU-Werkzeug besteht aus einem Elektrodensystem mit zwei sich gegenüberliegenden Elektroden, die in einer zylindrischen Druckkammer angeordnet sind. Der Mittelpunkt des Elektrodenabstands liegt im Zentrum des sphärischen Reflektors an der Oberseite der Druckkammer, um eine geordnete Ausbreitung der Stoßwelle innerhalb der Druckkammer zu gewährleisten. Die Höhe der Druckkammer kann über einen Distanzring angepasst werden. Der Boden des EHU-Werkzeugs ist mit einer hoch elastischen Membran abgedichtet, wodurch das Werkzeug mitsamt der darin enthaltenen Flüssigkeit eine geschlossene Einheit bildet. Dies erlaubt eine flexible Positionierung des EHU-Werkzeugs und eine gezielte Anpassung der Druckbelastung, um inkrementelle Umformprozesse realisieren zu können. Das gesamte EHU-Werkzeug wurde am Industrieroboter (ABB 7600) des LUF montiert und dient als zentrale Komponente für die EHIU-Versuchsplattform. Durch den Industrieroboter ist ein programmgesteuertes, genaues und reproduzierbares Positionieren des Werkzeuges (als Basis zur Umsetzung der Prozessstrategie) möglich. Zur Sicherstellung eines sicheren Betriebs wurde der Versuchsaufbau ferner eingehaust und ein sicheres Schaltungs- und Betriebskonzept von Werkzeug und Stoßstromgenerator umgesetzt.

Abbildung 4: EHU-Werkzeug (a) und EHIU-Versuchsstand (b).

FVT: Zur Durchführung der Experimente wurde eine entsprechende Versuchsanlage aufgebaut. Zur Kalibrierung der Messtechnik und Überprüfung der Reproduzierbarkeit wurden Testversuche mit industriell hergestellten Kissenplatten, die in früheren Untersuchungen am FVT verwendet wurden [Tran et al. 2015] und vorrätig waren, durchgeführt.

3.2.4 AP4: Experimentelle und numerische Untersuchungen am EHIU

Im AP4 wurden systematisch grundlegende experimentelle und numerische Untersuchungen zur Prozessanalyse der EHIU durchgeführt. Dazu wurde der Einfluss von Geometrie-, Werkzeug-, Prozess- und Halbzeugparametern auf Ablauf und Ergebnis der EHIU identifiziert. Hierbei wurde zuerst die geometrisch einfachste Dimple-Struktur als Sekundärstruktur des

KPWÜ gewählt. Die Untersuchungsergebnisse zu den wesentlichen Prozessparametern im EHIU-Prozess lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Membran: Zur Untersuchung des Einflusses von Membranmaterial und -dicke auf die Übertragung des Stoßdrucks wurden drei verschiedene Materialien – Zellkautschuk, NR-SBR und Polyurethan – mit unterschiedlicher Härte (10 Sh; 40 Sh; 70 Sh) analysiert. Die besten Ergebnisse bezüglich Dauerfestigkeit und Umformergebnis wurden mit dem Werkstoff NR-SBR in 3 mm Membrandicke erzielt.

Elektroden: Der Einfluss von Elektrodenform und -abstand auf die Verteilung des Stoßdrucks wurde anhand von drei Elektrodenformen (Halbkugel-; Kegel-; Kegelstumpf-Form), drei Abständen (4 mm; 8 mm; 12 mm) und drei Werkstoffen (CuCrZ-Legierung (CW106C); Stahlwerkstoff (1.7225); Wolfram) untersucht. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Elektrodenform nur einen geringen Einfluss auf die Erzeugung und Verteilung des Stoßdrucks hat, während der Elektrodenabstand einen deutlich stärkeren Effekt aufweist; hier steigt der erzeugte Stoßdruck mit dem Abstand der Elektroden. Als Werkstoff eignet sich die CuCrZ-Legierung im Hinblick auf Standfestigkeit und Wiederholgenauigkeit am besten.

Fokushöhe: Im Rahmen der technologischen Untersuchungen wurden weiterhin der Einfluss der Fokushöhe auf die maximal erreichbare Umformtiefe und die örtliche Verteilung des Stoßdrucks über die Bauteilfläche untersucht. Hierzu wurden zwei signifikante Fokushöhen (120 mm und 240 mm) untersucht. Hier bleibt festzuhalten, dass sich mit zunehmender Fokushöhe der wirksame Stoßdruck verringert, was dann zu einer kleineren Umformtiefe führt. Die örtliche Druckverteilung ist von der Fokushöhe nahezu unabhängig.

Blechdicke: Die Umformbarkeit von vier verschiedenen Blechwerkstoffen – AW1050, AW6016, 1.4301 und DC04 – mit einer Ausgangsblechdicke von $0,5 < s_0 < 2$ mm wurde systematisch analysiert. Bei Einsatz einer Ausgangsblechdicke von $s_0 = 0,5$ mm konnte die Sekundärstrukturgeometrie aus allen o.a. Werkstoffen erfolgreich umgeformt werden. Bei Einsatz von Blechen mit einer Ausgangsblechdicke von $s_0 = 1$ mm konnte nur das Blech aus dem Werkstoff AW1050, bei Einsatz der maximalen Ladenergie (6kJ) mit hinreichender Form- und Maßgenauigkeit umgeformt werden. Bei Bauteilen, die analog aus dem Werkstoff AW6016 umgeformt wurden, konnte beim Einsatz der maximalen Ladenergie die gewünschte Geometrie nur mit deutlichen Formabweichungen umgeformt werden, sodass die Sekundärstrukturen nicht bzw. unzureichend ausgebildet wurden. Eine hinreichende Umformung der Kissenwärmeplatten mit Sekundärstrukturen aus den Stahlwerkstoffen (1.4301; DC04) war für Ausgangsblechdicken $S_0 > 0,5$ mit dem bestehenden Versuchsaufbau

[Deutsche Forschungsgemeinschaft](#)

nicht möglich. Daher wurden die weiterführenden technologischen Untersuchungen, bevorzugt mit Blechen mit einer Ausgangsblechdicke von $s_0 = 0,5 \text{ mm}$, durchgeführt.

Basierend auf den oben dargestellten Untersuchungsergebnissen der Hauptprozessparameter im EHU-Prozess konnte bei einer Entladeenergie von 3 kJ – Elektrodenabstand 12 mm und Blechdicke 0,5 mm – eine Formabweichung zwischen dem umgeformten Bauteil und der Zielkontur von weniger als 0,1 mm erreicht werden (siehe Geometriequerschnitt für EHU-Parametersatz 2 in Abb. 5 links). Dementsprechend konnten die ermittelten Prozessparameter auf den inkrementellen Umformprozess übertragen werden.

Abbildung 5: Umformung und Ergebnisanalyse des Wärmeübertragers

In diesem Zusammenhang wurde der optimale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Entladepositionen im EHIU-Prozess durch Messung und Berechnung mit 76 mm bestimmt und im Experiment validiert. Darauf aufbauend wurden zwei verschiedene Trajektorienformen –

Deutsche Forschungsgemeinschaft

spiralförmig und mäanderförmig – untersucht. In beiden Fällen konnte die Sekundärstruktur des Wärmeübertragers erfolgreich und präzise umgeformt werden. Die Validierung des numerischen EHIU-Modells erfolgte durch Vergleich der simulierten Wärmeübertragergeometrie mit der Soll-Geometrie des Werkzeugs, wobei die größten Formabweichungen im Übergang von der ebenen Kontaktfläche der beiden Kissenwärmeplatten zur Kanalstruktur zu verzeichnen waren. Hier mussten Formabweichungen zwischen Soll- und Istgeometrie von bis zu 1 mm festgestellt werden. Eine Verbesserung der Formabweichungen ist aber durch eine dichtere (höhere) Anzahl von Entladungen, einer größeren Ladeenergie oder eine geringere Fokushöhe erreichbar.

3.2.5 AP5: Parameterstudien zu Haupteinflussgrößen und Entwicklung vereinfachter Auslegungsmodelle

Die experimentellen Untersuchungen zur Validierung der numerischen Ergebnisse wurden am Lehrstuhl FVT durchgeführt. Ziel war es, experimentell den Druckverlust und die Wärmeübergangsrates in Kissenplatten-Wärmeübertragern (KPWÜ) mit und ohne Sekundärstruktur zu messen. Danach sollten, basierend auf dem validiertem CFD-Modell, die Einflussgrößen für thermohydraulische Effizienz ermittelt werden. Anschließend sollten die beiden Gruppen zusammen ein vereinfachtes Modell zur Auslegung der sekundärstrukturierten Kissenplatten ermitteln.

Die dafür erforderlichen Kissenplatten wurden mit dem neuen Fertigungsansatz hergestellt. So wurde hierfür erfolgreich der Versuchsstand aufgebaut, grundlegende Untersuchungen zur Auslegung und Fertigung verbesserter Kissenplatten durch Strukturierung/Einbringen von Nebenformelementen mit dem neuen Fertigungsansatz durchgeführt und dann erfolgreich für die Fertigung von strukturierten Kissenwärmeplatten mit inkrementellen elektrohydraulischen HGU eingesetzt (vgl. Abbildung 5). Das für die Herstellung eines Wärmeübertragers notwendige Fügen der Kissenwärmeplatten wurde allerdings seitens der Forschungsstellen in seiner Komplexität bzw. den Auswirkungen auf das Forschungsvorhaben unterschätzt. Eine Standardtechnik ist zurzeit schweißtechnisches Fügen der Kissenplatten. Das Schweißen von dünnwandigen strukturierten Blechen im Projekt erwies sich jedoch als nicht trivial und führte zu erheblichen Problemen (Verzug, Versatz, Undichtigkeiten usw.), die nicht vorhersehbar waren. Aufgrund u.a. der geringen Materialstärke kam es dabei z.B. wiederholt zu Rissbildungen, was eine dichte Verschweißung der Platten sowie einen Zusammenbau mehrerer Kissenplatten zu einem durchströmbaren Außenkanal verhinderte. Der LUF hat

[Deutsche Forschungsgemeinschaft](#)

versucht, diese Probleme durch Fertigung von Kissenplatten mittels sogenannter gummikissenpressenhergestellter Probekörper (schnellere Verfügbarkeit von Probekörpern) zu beheben. Trotz intensivster Bemühungen der Forschungsstellen war ein erfolgreiches Fügen der Kissenplatten zu einem Wärmeübertragen nicht möglich. Bei der Durchführung der Experimente kam es bei beiden KPWÜs mit und ohne Sekundärstruktur wiederholt zu unkontrollierten plastischen Umformungen und Leckagen, wodurch keine reproduzierbaren Versuchsergebnisse erzielt werden konnten.

Um dennoch eine Validierung der CFD-Berechnungen zu ermöglichen, wurden vom LUF neue Untersuchungsobjekte aus gefrästen Aluminiumblöcken hergestellt. Dabei wurden jeweils zwei Hälften einer Kissenplatte gefräst und anschließend mittels eines hochfesten und temperaturbeständigen Hochleitungs-Klebstoffes (SikaPower 1277 der Fa. Sika), der durch einen Walzenauftrag appliziert wurde, gefügt (Abbildung 6). Diese Variante konnte Messungen der entstehenden Druckverluste ermöglichen. Die resultierenden Platten (Länge = 414 mm, Breite = 168 mm) waren jedoch in beiden Richtungen so kurz, dass ein signifikanter Einfluss der Randeffekte entstand und daher eine zusätzliche CFD-Modellierung der vollständigen Geometrie benötigte.

Abbildung 6: digitales Bild von gefertigter Kissenplatte mit sekundären Strukturen

Zur Validierung des CFD-Modells wurde zunächst ein industriell gefertigter KPWÜ aus einer früheren Arbeit [Tran et al. 2015] verwendet. Der Vergleich mit numerischen Simulationen [s. Abbildung 7] für Reynoldszahlen zwischen 600 und 8000 zeigte hier eine sehr gute Übereinstimmung mit einer mittleren Abweichung von etwa 5 %.

Abbildung 7: Vergleich von simuliertem und experimentellen Druckabfall.

Die numerisch berechneten Druckverluste der gefrästen KPWÜ mit und ohne Sekundärstruktur zeigten allerdings deutliche Abweichungen von den gemessenen Werten (s. Abb. 8). Diese

können v.a. durch das Austreten von Klebstoff aus den Schweißpunkten erklärt werden, was deren Geometrie und Durchmesser verändert und einen großen, jedoch schwer determinierbaren Einfluss auf das Druckverlustverhalten hat [Piper et al. 2016]. Außerdem erfolgte der Übergang vom runden Rohr ($\varnothing 23$ mm) zur rechteckigen Einlauföffnung (7 mm Höhe) ohne Geometrieanpassung. In Kombination mit der kurzen Plattenlänge führte dies zu instationären Strömungen und erschwerte eine stabile Messdatenerfassung.

Abbildung 8: Vergleich von Druckverlusten aus Simulationen (sim) und Experimenten (exp) für KPWÜ mit sekundären Strukturen (a) und ohne sekundäre Strukturen (b).

Aufgrund der genannten experimentellen Einschränkungen war eine belastbare Validierung des CFD-Modells für KPWÜ mit Sekundärstruktur nicht möglich, was die geplante numerische Parameterstudie zur Identifikation relevanter Einflussgrößen verhinderte.

3.3 Studentische Arbeiten

Wortmeier, A. (Studienarbeit, 2023, FVT); Al Mamoun, M. (Masterarbeit, 2025, FVT); Henke, A. (Masterarbeit, 2022, LUF); Meyerhans, J. (Bachelorarbeit, 2023, LUF)

4 Veröffentlichte Projektergebnisse

4.1 Kategorie A – Fachaufsätze in Peer Review-Zeitschriften, Beiträge zu Konferenzen mit Peer Review oder Sammelbänden sowie Buchpublikationen

- Afsahnoudeh R, Wortmeier A, Holzmüller M, Gong Y, Homberg W, Kenig EY. ThermoHydraulic Performance of Pillow-Plate Heat Exchangers with Secondary Structuring: A Numerical Analysis. Energies. 2023; 16(21):7284. <https://doi.org/10.3390/en16217284>
- Holzmüller, M., Linnemann, M., Homberg, W., Psyk, V., Kräusel, V., & Kroos, J.: Proof of concept for incremental sheet metal forming by means of electromagnetic and electrohydraulic high-speed forming. Sheet Metal 2023, 25, 11. <https://doi.org/10.21741/9781644902417-2>
- Holzmüller, M., Gong, Y., Bader, F., Henke, A., & Homberg, W.: Numerical Approach to Model a Novel Electrohydraulic Incremental Forming Process for the Manufacture of Pillow Plate Heat Exchangers. In International Conference on the Technology of Plasticity (pp. 692-701). Cham: Springer Nature Switzerland. August 2023.
- Knyazyev, M., Holzmüller, M., & Homberg, W.: Approximation of Pressure Fields Generated by High-Voltage Discharges in Liquid on a Flat Wall. In International Conference on the Technology of Plasticity (pp. 146-157). Cham: Springer Nature Switzerland. August 2023.
- Knyazyev, M., Holzmüller, M., & Homberg, W.: Investigation of pressure fields generated by two simultaneous discharges in liquid initiated by wires. Journal of Manufacturing and Materials Processing, 7(1), 40. 2023. <https://doi.org/10.3390/jmmp7010040>
- Afsahnoudeh, R., Riese, J., Kenig, E. Y. Thermo-Hydraulic Performance of Pillow-Plate Heat Exchangers with Streamlined Secondary Structures: A Numerical Analysis. Systems and Control Transactions, 4 (p. 79-85), 2025. <https://doi.org/10.69997/sct.178665>

4.2 Kategorie B – Jede weitere Form öffentlich gemachter Ergebnisse

- Afsahnoudeh, R., Holzmüller, M., Bader, F., Homberg, W., Kenig, E. Y. Numerische Untersuchung von Oberflächenstrukturierungen zur Erhöhung der Effizienz von Kissenplatten-Wärmeüberträgern. Jahrestreffen der DECHEMA-Fachgruppe Wärme- und Stoffübertragung, Frankfurt, 2023.

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Kennedyallee 40 · 53175 Bonn · Postanschrift: 53170 Bonn

Telefon: + 49 228 885-1 · Telefax: + 49 228 885-2777 · postmaster@dfg.de · www.dfg.de

DFG

- Afsahnoudeh, R., Riese, J., Kenig, E. Y., A Numerical Analysis of Thermo-Hydraulic Performance of Pillow-Plate Heat Exchangers with Ellipsoidal Secondary Structures. In Proceedings of the 10th World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM'24), Barcelona, 2024.
- Gong Y., Homberg W.: Dataset on studies of secondary structured pillow-plate heat exchangers. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19848326>

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Kennedyallee 40 · 53175 Bonn · Postanschrift: 53170 Bonn

Telefon: + 49 228 885-1 · Telefax: + 49 228 885-2777 · postmaster@dfg.de · www.dfg.de

DFG